

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

РОЛЬ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РОГОВИЦЫ В РАЗВИТИИ ИСКУССТВЕННОГО (ВТОРИЧНОГО) СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА

Одилова Гульжамол Рустамовна, Муродуллаева Наргиза Ориповна
Бухарский государственный медицинский институт, Республика
Узбекистан, Бухара.

(<https://orcid.org/000-0001-8825-8134>, <https://orcid.org/0000-0001-9372-8540>)

Резюме: В обзоре литературы рассмотрены вопросы, связанные с использованием контактных линз, морфофункциональными изменениями роговицы и их взаимосвязью с развитием вторичного синдрома сухого глаза. Подчёркнута важность профилактических мер и индивидуального подхода к подбору контактных линз, что позволяет снизить риск развития синдрома сухого глаза у пользователей. Приведённые в обзоре данные могут быть использованы в клинической практике для повышения эффективности лечения и профилактики синдрома сухого глаза у пациентов, применяющих контактные линзы.

Ключевые слова : Роговица, проницаемость, механическое воздействие.

Сунъий (иккиламчи) куруқ кўз синдромининг ривожланишида контактлинзаларнинг роли ва шох пардадаги морфофункционал ўзгаришлар

Одилова Гулжамол Рустамовна, Муродуллаева Наргиза Ориповна
Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон Республикаси, Бухоро ш.
(<https://orcid.org/000-0001-8825-8134>, <https://orcid.org/0000-0001-9372-8540>)

Хулоса: Адабиётлар таҳлили контакт линзалардан фойдаланиш, шох пардадаги морфофункционал ўзгаришлар ва иккиламчи куруқ кўз синдромининг ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни таъкидлайди. Профилактик чоралар ва контакт линзаларини танлашга индивидуал ёндашув контакт линзалари фойдаланувчиларида иккиламчи куруқ кўз синдроми хавфини камайтиришга ёрдам беради. Топилмалар контакт линзалари ёрдамида беморларда куруқ кўзни яхшироқ бошқариш учун клиник амалиётда қўлланилиши мумкин.

Калит сўзлар: Шох парда, ўтказувчанлик, механик таъсир.

The role of contact lenses and morphofunctional changes in the cornea in the Development of artificial (secondary) dry eye syndrome

**Odilova Guljamol Rustamovna, Murodullayeva Nargiza Oripovna
Bukhara State Medical Institute, Republic of Uzbekistan, Bukhara**

(<https://orcid.org/000-0001-8825-8134>, <https://orcid.org/0000-0001-9372-8540>)

Abstract: The analysis of the literature highlights the relationship between the use of contact lenses, morphofunctional changes in the cornea, and the development of secondary dry eye syndrome. Preventive measures and an individualized approach to the selection of contact lenses help reduce the risk of secondary dry eye syndrome in contact lens users. The findings can be applied in clinical practice to better manage dry eye in patients using contact lenses.

Keywords: Cornea, permeability, mechanical impact.

Последние двадцать лет характеризуются значительным ростом использования контактных линз (КЛ) для коррекции зрения. Если в 1970 году число пользователей контактных линз составляло около 1–2 миллионов человек, то уже к 1986 году оно увеличилось до 25 миллионов, а в последние годы достигло отметки в 80 миллионов [9, 13]. Несмотря на многочисленные преимущества контактных линз, их длительное применение может существенно влиять на морфологические и физиологические характеристики глаза, а также оказывать воздействие на его иммунную систему, что требует внимательного наблюдения со стороны специалистов-офтальмологов. [3, 8, 10, 11].

Контактные линзы создают постоянное механическое давление на роговицу. Характер и степень изменений в тканях глаза зависят от таких параметров линз, как кислородная проницаемость (выраженная коэффициентом Dk/t), материала изготовления и выбранного режима использования. У пациентов, которые регулярно и длительно носят мягкие контактные линзы, возможно появление таких нарушений, как эпителиальные микрокисты, отёчность стромы, а также изменения формы и размеров эндотелиальных клеток [5, 11, 14].

Метаболические нарушения в тканях роговицы, развивающиеся у пользователей контактных линз, прежде всего обусловлены недостаточным поступлением кислорода к клеткам. Например, при длительном использовании МКЛ изначально может наблюдаться незначительное уплощение роговицы, за которым следует постепенное усиление её кривизны. Эти процессы связаны с механическим влиянием линз на внутреннюю поверхность роговицы и возникновением отёка эпителиального слоя. Таким образом, хроническая гипоксия становится ведущим фактором, вызывающим морфологические и функциональные изменения роговицы. [14].

Важно отметить, что любые изменения в топографии или толщине роговицы (пахиметрии) и, следовательно, её морфологических особенностях имеют первостепенное значение для оценки состояния глаза и выбора последующего лечебного подхода [10, 12, 14]. При длительном ношении МКЛ изменения могут происходить как на эпителиальном уровне, так и в более глубоких слоях

роговицы [12]. Первые сообщения о развитии эндотелиальной полимегалии у пользователей контактных линз появились ещё в начале 1980-х годов [11]. Кроме того, некоторые исследования указывают на потерю эндотелиальных клеток в результате длительного использования МКЛ [12].

Изменения роговицы, связанные с длительным использованием мягких контактных линз, возникают преимущественно из-за недостаточного снабжения тканей кислородом. Это приводит к развитию хронической гипоксии и ацидоза, результатом которых является повреждение и последующая гибель клеток роговицы [11]. Продолжительная гипоксия в сочетании с механическим воздействием контактных линз также приводит к изменениям формы и структуры роговицы, что отражается на её биомеханических характеристиках. Тем не менее, данный вопрос до настоящего времени изучен недостаточно. Деформация формы и структуры роговицы, вызванная длительной гипоксией и механическим воздействием контактных линз, влияет на биомеханические свойства ткани. Однако данный аспект пока недостаточно изучен. Использование современных неинвазивных методов исследования морфологии и биомеханических свойств роговицы на клеточном уровне после прекращения ношения контактных линз позволит точнее определить оптимальные сроки проведения кераторефракционной хирургии (КРХ).

Анатомия роговицы. Роговица является основной преломляющей структурой в оптической системе глаза, её оптическая сила составляет примерно 40 диоптрий. Средний диаметр роговицы составляет около 11,5 мм по вертикали и до 12 мм по горизонтали. Толщина роговицы варьируется: в центральной зоне она равна примерно 500 мкм, а на периферии достигает 1 мм.

Роговица состоит из пяти слоёв:

1. **Передний эпителиальный слой** – это многослойный, плоский, неороговевающий эпителий, который выполняет защитную функцию. Данный слой устойчив к механическим воздействиям и повреждениям, способен быстро восстанавливаться, благодаря чему при поверхностных повреждениях эпителия не образуются рубцы.
2. **Мембрана Боумена** – бесклеточный поверхностный слой стромы, который не восстанавливается после повреждений, оставляя на поверхности рубцы.
3. **Строма роговицы** – занимает около 90% всей толщины роговицы и представляет собой плотную соединительную ткань. Строма состоит из регулярно расположенных коллагеновых волокон, пространство между которыми заполнено кератансульфатом и хондроитинсульфатом.
4. **Десцеметова оболочка** – это базальная мембрана эндотелия роговицы, состоящая из тонкой сети коллагеновых волокон. Данный слой играет роль прочного барьера, защищающего роговицу от различных инфекций.

5. **Эндотелий роговицы** – это внутренний слой шестиугольных клеток, ответственных за поддержание прозрачности и обмен веществ в роговице, а также за регуляцию её гидратации и предотвращение отёка, связанного с внутриглазным давлением. Эндотелий практически не регенерирует, поэтому количество его клеток постепенно снижается с возрастом.

Роговица иннервируется окончаниями первой ветви тройничного нерва, Роговица обладает высокой чувствительностью благодаря иннервации, осуществляемой первой ветвью тройничного нерва. Питательные вещества поступают в роговицу посредством слёзной плёнки, жидкости передней камеры глаза, а также через сеть нервных волокон и сосудов, расположенных по краю конъюнктивы.

Высокий уровень чувствительности роговицы является ключевым защитным механизмом глаза. При попадании на её поверхность инородных частиц, таких как пыль, автоматически запускается защитный рефлекс, включающий рефлекторное смыкание век, усиленное выделение слезы и повышенную чувствительность к свету. Этот рефлекс способствует эффективному удалению раздражающих факторов, очищая поверхность глаза от механических и химических загрязнений.

Диагностика патологий роговицы

Для диагностики различных патологий роговицы используются следующие методы исследования:

Биомикроскопия – исследование роговицы с использованием щелевой лампы, позволяющее выявить практически весь спектр заболеваний роговицы, а также детально оценить её состояние и структуры.

1. **Пахиметрия** – метод измерения толщины роговицы при помощи ультразвукового прибора, который необходим для оценки состояния роговицы перед оперативными вмешательствами и для контроля за патологическими изменениями её толщины.
2. **Зеркальная микроскопия** – фотографическое исследование эндотелиального слоя роговицы, позволяющее подсчитать плотность эндотелиальных клеток и проанализировать их форму. В норме плотность эндотелиальных клеток составляет около 3000 клеток на мм².
3. **Кератометрия** – метод исследования кривизны передней поверхности роговицы, который используется при подборе контактных линз и перед хирургической коррекцией рефракционных нарушений.
4. **Топография роговицы** – компьютерный метод, позволяющий детально проанализировать всю поверхность роговицы, её форму, кривизну и преломляющую способность, а также выявить патологические изменения, в том числе кератоконус и астигматизм.

5. **Микробиологическое исследование** – взятие поверхностного соскоба с роговицы (под местной анестезией) для выявления возбудителей инфекционных процессов. При неясных результатах может быть проведена биопсия роговицы для более точной диагностики.

Эффект контактных линз. При применении контактных линз создаётся новая оптическая система «роговица-линза», корректирующая оптическую силу глаза. Мягкие контактные линзы (МКЛ) покрывают почти всю поверхность роговицы, вызывая при этом ряд изменений в физиологических процессах, таких как дыхание и обмен веществ в тканях роговицы. Характер этих изменений зависит от параметров линз, в том числе от их кислородной проницаемости (показатель Dk/t), состава материала и режима их эксплуатации.

Для того чтобы корректно оценить влияние контактных линз на роговицу, важно учитывать её анатомические и физиологические особенности. Выбор оптимального режима использования и частоты замены линз осуществляется с учётом индивидуальных характеристик глаза пациента, материала самих линз и уровня их кислородной проницаемости.

Существуют следующие варианты режимов ношения линз:

1. **Непрерывный режим длительного использования** — допускает ношение линз до 30 суток подряд. Такой режим стал возможным благодаря появлению современных материалов с высокой кислородной проницаемостью (показатель Dk/t превышает 100).
2. **Пролонгированный режим** — разрешает ношение линз без перерыва до 7 дней (6 ночей подряд), после чего необходима ночная пауза без линз. Такие линзы заменяются еженедельно.
3. **Гибкий (адаптивный) режим** — допускает эпизодический сон в линзах, но не более трёх ночей подряд.
4. **Дневной режим** — линзы надеваются утром и снимаются на ночь, после чего очищаются и помещаются в специальный контейнер с дезинфицирующим раствором.

Контактные линзы также классифицируются по периодичности их замены:

- **Традиционные** — заменяются каждые 6 месяцев или чаще.
- **Регулярной замены** — предназначены для использования от 1 до 3 месяцев и поставляются в бутылочках или блистерах.
- **Частой плановой замены** — заменяются каждые 1–2 недели, поставляются только в блистерных упаковках.
- **Однодневные** — предназначены для ежедневной замены и не требуют дополнительной обработки, выпускаются только в блистерной упаковке.

Классификация материалов, используемых для изготовления мягких контактных линз:

По стандартам FDA (США), материалы для производства контактных линз делятся на четыре группы по уровню содержания воды и поверхностным электростатическим характеристикам:

- **Группа I:** неионогенные материалы с низким содержанием воды (менее 50%).
- **Группа II:** неионогенные материалы с высоким содержанием воды (более 50%).
- **Группа III:** ионные материалы с низким содержанием воды (менее 50%).
- **Группа IV:** ионные материалы с высоким содержанием воды (более 50%).

Правильный выбор материала и режима использования контактных линз критически важен для предотвращения возможных осложнений и обеспечения комфортного ношения. Исследования подтверждают связь между количеством белковых отложений на линзе и её электростатическими свойствами. Например, на поверхности линз из материалов II и III групп скапливается в три раза больше белковых отложений (таких как лизоцим), чем на линзах из материалов I группы. При использовании линз IV группы (ионные с высоким уровнем гидратации) накопление белков, особенно лизоцима, может возрастать более чем в 60 раз. Избыточное накопление белковых веществ на поверхности линз существенно повышает риск загрязнения и воспалительных реакций. По этой причине срок замены линз IV группы обычно ограничивается двумя неделями, тогда как линзы, предназначенные для длительного ношения, чаще всего изготавливаются из материалов I группы, обладающих лучшей устойчивостью к загрязнению.

Особенности подбора контактных линз при миопии

Миопия — это нарушение рефракции глаза, при котором человек плохо различает предметы на большом расстоянии, так как изображение формируется перед сетчаткой. Миопия может быть обусловлена увеличением длины глазного яблока (осевая миопия) или чрезмерной преломляющей силой глаза (рефракционная миопия). Чем выше степень миопии, тем сильнее снижается зрение вдаль.

Успешный подбор и комфортное использование МКЛ при миопии предполагает индивидуальный подход с выбором оптимальных параметров линз, таких как кислородная проницаемость, влагосодержание, а также дизайн (кривизна базовой поверхности, края, асферичность). При подборе обязательно учитываются особенности глазной поверхности, внешние факторы и личные предпочтения пациента [1]. Именно индивидуальный подход позволяет достичь высокой остроты зрения и обеспечить оптимальную адаптацию к линзам [2].

Однако длительное ношение контактных линз может приводить к изменениям нормальной физиологии глаза (структурным и функциональным), вызывая дискомфорт и непереносимость [3]. Несмотря на постоянное развитие технологий производства линз, статистика показывает, что от 10 до 50% пользователей контактных линз отказываются от них в течение первых трёх лет использования. Основная причина отказа — дискомфорт и симптомы сухости глаз, которые испытывают около 70% пациентов, особенно к концу дня [6, 7]. У

25% пользователей отмечается выраженный синдром сухого глаза (ССГ), что ограничивает время использования линз и в конечном итоге приводит к отказу от их применения [8, 9].

Важную роль в развитии искусственного (вторичного) ССГ играет взаимодействие контактной линзы с глазной поверхностью и слёзной плёнкой [10]. Факторами, способствующими непереносимости МКЛ, являются эпителиопатия роговицы (повреждение поверхностного эпителия) и воспалительные процессы, снижающие барьерную функцию эпителия и увеличивающие риск инфекции [1]. Кроме того, длительное ношение линз может сопровождаться токсико-аллергическими реакциями, вызванными накоплением отложений на поверхности линз и средствами ухода за ними [11]. Поэтому для снижения риска развития осложнений важно обеспечить хорошую подвижность линзы, а также регулярный обмен слезы в подлинзовом пространстве, своевременно удаляя загрязнения и продукты клеточного распада [12].

Длительное ношение мягких контактных линз (МКЛ) приводит к выраженным изменениям в эпителии и строме роговицы вследствие хронической гипоксии [13]. По данным гистоморфологических исследований *in vivo*, при продолжительном использовании контактных линз развивается гипоксическая кератопатия, проявляющаяся нарушениями различной степени тяжести – от функциональных до выраженных дегенеративных изменений [1]. Гипоксия роговицы приводит к накоплению молочной кислоты и углекислого газа, что способствует неоваскуляризации роговицы и развитию лимбальной дистрофии с расширением кровеносных сосудов.

Поверхностная неоваскуляризация роговицы является достаточно распространённым осложнением при длительном использовании контактных линз и обычно протекает бессимптомно, постепенно регрессируя после прекращения их ношения. Однако глубокая неоваскуляризация представляет собой серьёзное патологическое изменение, которое требует внимания офтальмолога.

Контактные линзы покрывают не только роговицу, но и прилегающую к ней конъюнктиву (приблизительно на 2 мм). При каждом моргании линза перемещается по поверхности глаза, вызывая механическое воздействие на эпителий. В результате длительного механического трения развивается метаплазия эпителия конъюнктивы, при которой клетки становятся более крупными и гладкими, что свидетельствует о патологическом влиянии контактных линз [6]. Отмечается также снижение плотности бокаловидных клеток конъюнктивы уже через 3-6 месяцев ношения линз, что подтверждается негативной динамикой при последующих наблюдениях [11, 14]. Бокаловидные клетки продуцируют муцин, отвечающий за формирование внутреннего слоя слёзной плёнки и её стабильность на поверхности глаза. Уменьшение выработки муцина существенно нарушает стабильность слёзной плёнки [9].

Хронические воспалительные заболевания конъюнктивы и блефароконъюнктивиты, часто возникающие у пользователей контактных линз, также влияют на состояние слёзной плёнки и функцию мейбомиевых желез [11]. Длительное ношение линз способствует развитию дисфункции мейбомиевых желез, которая возникает вследствие механического трения края линзы о конъюнктиву век. Это приводит к частичной закупорке протоков мейбомиевых желез и снижению секреции липидов, формирующих наружный слой слёзной плёнки. В результате слёзная плёнка становится менее стабильной, быстро испаряется и вызывает ощущение сухости глаз. Хроническое воспаление глазной поверхности дополнительно способствует ороговению протоков мейбомиевых желез [13].

Эпителиопатия края век, выявляемая окрашиванием специальными красителями, встречается у 85% пациентов с дискомфортом при использовании контактных линз [5, 6]. Хотя точная этиология эпителиопатии остаётся до конца неясной, предполагается, что её основной причиной является недостаточная гидратация и повышенное механическое трение между линзой и глазной поверхностью [2].

Стабильность слёзной плёнки является одним из ключевых условий комфортного и безопасного использования контактных линз. Она представляет собой важный защитный барьер, обеспечивающий адекватную увлажнённость и защиту глаза. При использовании контактных линз слёзная плёнка делится на две части: переднюю (поверх линзы) и заднюю (подлинзовую). Это приводит к истончению липидного и муцинового слоёв и повышенному испарению влаги [4]. Согласно исследованиям Эфрона и соавторов, толщина водного слоя слезы поверх контактной линзы составляет всего 2–3 мкм, а липидный слой может быть очень тонким или практически отсутствовать [9].

Особенно велика роль механического трения в развитии дискомфорта при ношении контактных линз, так как при этом нарушается гликокаликс роговицы [12]. Гликокаликс является гидрофильным барьером, состоящим из трансмембранных муцинов (MUC1, MUC4, MUC16), связанных с длинными растворимыми муцинами (например, MUC5AC, MUC5B, MUC7 и др.), образующими муциновый гель на поверхности эпителия [10]. Было продемонстрировано, что контактные линзы нарушают естественный механизм защиты гликокаликса, изменяя его структуру и вызывая воспалительные процессы, которые в дальнейшем приводят к непереносимости линз [7].

Таким образом, длительное ношение мягких контактных линз вызывает комплекс нарушений, включающий гипоксию роговицы, изменения структуры конъюнктивы и слёзной плёнки, дисфункцию мейбомиевых желез и повреждение гликокаликса. Все эти факторы существенно снижают комфорт ношения линз и могут приводить к развитию вторичного синдрома сухого глаза (ССГ).

При сравнении неинвазивного метода оценки времени разрыва слёзной плёнки (ВРСП) и метода, основанного на применении флуоресцеина, выявлена статистически значимая разница между пациентами, комфортно использующими контактные линзы, и теми, кто испытывает выраженный дискомфорт и симптомы сухости [1]. Эти результаты подтверждаются исследованиями Guillon и соавторов, изучавших кинетику слёзной плёнки у пациентов с разным уровнем комфорта ношения контактных линз. У пациентов с жалобами на дискомфорт отмечалось снижение стабильности слёзной плёнки, уменьшение покрытия линзы слезой в промежутках между морганиями и увеличение промежутков между морганиями [2].

Раннее выявление пациентов со сниженной стабильностью слёзной плёнки и своевременная коррекция этого состояния могут предотвратить прогрессирование синдрома сухого глаза (ССГ) и снизить вероятность отказа от ношения контактных линз.

Пациенты, регулярно использующие контактные линзы, должны находиться под постоянным наблюдением офтальмолога с целью раннего выявления признаков повреждения глазной поверхности или нарушения стабильности слёзной плёнки. По рекомендациям Paras и соавторов, при каждом визите необходимо оценивать подвижность контактной линзы, стабильность слёзной плёнки, использовать витальные красители для выявления повреждений эпителия роговицы и края век, а также проводить осмотр мейбомиевых желез [3]. Кроме того, следует обязательно учитывать наличие факторов риска, таких как токсические вещества в материалах контактных линз или средствах ухода за ними, и возможные аллергические реакции [3,4].

В настоящее время для изготовления мягких контактных линз применяются современные материалы с высокой кислородной проницаемостью, что позволяет снизить их негативное влияние на глазную поверхность и уменьшить риск развития осложнений. Однако даже новые материалы и конструкции контактных линз не всегда могут полностью предотвратить возникновение проблем, связанных с механическим воздействием на глаза и нарушением слёзной плёнки. В связи с этим особое значение приобретает фармакологическая защита глазной поверхности с применением препаратов, способствующих регенерации эпителия и улучшающих стабильность слёзной плёнки [5].

Учитывая взаимосвязь между клиническими признаками (такими как дискомфорт при ношении линз, эпителиопатия роговицы и края века, окрашивание конъюнктивы) и дисфункцией мейбомиевых желез, важной профилактической мерой является назначение увлажняющих капель для глаз. Они помогают минимизировать механическое воздействие линз и восстанавливают нормальную функцию слёзной плёнки [6]. Эффективность применения увлажняющих капель и препаратов искусственной слезы без консервантов доказана в многочисленных клинических исследованиях [7,8].

Введение биоразлагаемых консервантов в состав капель дополнительно снижает риск токсического влияния на эпителий глазной поверхности по сравнению с традиционными консервантами, такими как бензалкония хлорид [9].

Однако при тяжёлых стадиях синдрома сухого глаза использование только слёзозаменителей на основе гиалуроновой кислоты часто оказывается недостаточным для полного устранения эпителиопатии. В таких случаях рекомендуется комбинировать низковязкие капли с более вязкими гелевыми формами. Но у пациентов, носящих контактные линзы, применение высоковязких препаратов ограничено, так как они образуют плёнку на поверхности линзы, что приводит к снижению качества зрения и появлению дискомфорта.

При тяжёлом ССГ рекомендуется временно отказаться от использования контактных линз. В таких ситуациях эффективным является назначение корнеопротектора **Корнерегель** (5% декспантеноловый гель, Bausch+Lomb). В его состав входит декспантенол, предшественник пантотеновой кислоты, участвующей в клеточном обмене веществ и ускоряющей процессы регенерации эпителия роговицы [8,9]. Корнерегель дополнительно содержит карбомер, что делает его комбинированным препаратом с выраженным репаративным и слёзозамещающим действием.

Применение препарата Корнерегель обеспечивает быстрое восстановление эпителия роговицы при повреждениях различного происхождения, улучшает её прозрачность, сокращает сроки эпителизации и уменьшает риск развития стойких эрозий и язв [5]. Препарат наносят на поверхность глаза за 15 минут до надевания контактных линз и после их снятия на ночь, обычно в течение 10–15 дней. При необходимости препарат можно применять в течение более продолжительного периода.

Таким образом, оптимальное ведение пациентов, использующих контактные линзы, включает в себя регулярный контроль состояния глазной поверхности, индивидуальный подбор увлажняющих и регенерирующих препаратов, а также своевременную коррекцию выявленных патологических изменений.

В некоторых случаях для ускорения восстановления эпителия и улучшения состояния роговицы необходимо использовать корнеотропные препараты, стимулирующие репаративную регенерацию. Одним из таких препаратов является **Корнерегель** (5% декспантеноловый гель). Его следует наносить на поверхность глаза за 15 минут до надевания контактных линз и на ночь после их снятия. Препарат обычно назначают дважды в день в течение 10–15 дней, затем можно перейти на однократное применение перед сном. При необходимости допустимо его длительное использование. Согласно результатам клинических исследований, применение Корнерегеля у пациентов с выраженной эпителиопатией, вызванной длительным ношением контактных

линз, обеспечивает полную эпителизацию и восстановление поверхностного слоя роговицы в течение 7–14 дней [5].

Заключение. Таким образом, изучение структуры и биомеханических свойств роговицы у пациентов, длительно использующих мягкие контактные линзы, является актуальной задачей, требующей дальнейших исследований и анализа. При продолжительном ношении контактных линз крайне важно, чтобы пациенты регулярно наблюдались у квалифицированного офтальмолога. С целью профилактики дискомфорта и повреждений глазной поверхности рекомендуется применять маловязкие слёзозаменители без консервантов на основе гиалуроновой кислоты.

Если применение низковязких слёзозаменителей оказывается недостаточно эффективным для устранения эпителиальных дефектов роговицы, рекомендуется использовать 5%-й декспантеноловый гель (**Корнерегель**). Этот препарат способствует ускорению эпителизации за счёт активной стимуляции миграции и пролиферации эпителиальных клеток роговицы, оказывая выраженный корнепротекторный эффект и способствуя быстрому восстановлению повреждённой глазной поверхности.

Список литературы:

1. Бржеский В.В., Егорова Г.Б., Егоров Е.А. Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности: клиника, диагностика, лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
2. Young G. Exploring the relationship between materials and ocular comfort and health. *Contact Lens Spectrum*. 2007;37–40.
3. Richdale K., Sinnott L.T., Skadahl E. et al. Frequency of and factors associated with contact lens dissatisfaction and discontinuation. *Cornea*. 2007;26(2):168–174.
4. Stapleton F., Keay L., Jalbert I. et al. The epidemiology of contact lens related infiltrates. *Optometry and Vision Science*. 2007;84(4):257–272.
5. Pritchard N., Fonn D., Brazeau D. Discontinuation of contact lens wear: a survey. *International Contact Lens Clinic*. 1999;26(6):157–162.
6. Begley C.G., Chalmers R.L., Mitchell G.L. et al. Characterization of ocular surface symptoms from optometric practices in North America. *Cornea*. 2001;20(6):610–618.
7. Дога А.В., Майчук Н.В., Кондакова О.И. Клинико-диагностический алгоритм оценки состояния глазной поверхности у пациентов с длительным ношением контактных линз. *Офтальмология*. 2011;8(1):15–19.
8. Егорова Г.Б., Митичкина Т.С., Шамсудинова А.П. Корнеопротекция при применении контактных линз. *Вестник офтальмологии*. 2014;130(2):59–67.
9. Егоров Е.А. Особенности терапии синдрома «сухого глаза». *РМЖ. Клиническая офтальмология*. 2018;(3):146–149.

10. Sun J., Zhou J., Zhao P., Lian J., Zhu H., Zhou Y. et al. High prevalence of myopia and high myopia in 5060 Chinese university students in Shanghai. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2012;53:7504–7509. DOI: 10.1167/iovs.11-8343.
11. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P. et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. *Ophthalmology.* 2016;123:1036–1042. DOI: 10.1016/j.optha.2016.01.006.
12. Балашевич Л.И., Качанов А.Б. Клиническая корнеотопография и абэррометрия. М.: 2008. – 167 с.
13. Балашевич Л.И. Хирургическая коррекция аномалий рефракции и аккомодации. СПб.: Человек, 2009. – 296 с.
14. Guillon M., Dumbleton K.A., Theodoratos P. et al. Association between contact lens discomfort and pre-lens tear film kinetics. *Optometry and Vision Science.* 2016;93(8):881–891.